

Корнієнко Олексій

*кандидат психологічних наук, доцент
ПВНЗ «Київський медичний університет»*

**ПРОПЕДЕВТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ
ВИКЛАДАННЯ/НАВЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-
ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ПІДХОДУ В СТРУКТУРІ РІЗНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ**

Провідним мотивом підготовки тез для конференції 10 квітня 2025 р. виступали декілька ідей. Перша, пізнавальний інтерес до можливості залучення до громадської організації «Науково-аналітична спілка» та проголошені прогресивні плани розширення співробітництва вчителів, викладачів, науковців, керівників навчальних, науково-дослідних закладів України. Друга, пошук однодумців прихильників комплексних інноваційних методів навчальної, наукової роботи та підготовки фахівців з психології та медицини та інших контактних професій. Третя, прочитати та проаналізувати тези авторів даного електронного збірника тез, розширити загальний теоретико-методологічний та емпіричний фундамент знань, умінь, навичок які будуть продуктивними для вирішення власних поставлених завдань, застосування адекватних методів дослідження та обробки результатів.

Включаємо короткий огляд етапів становлення авторського підходу з урахуванням комплексу вагомих чинників теоретико-методологічного та емпіричного рівнів описання представлених робочих положень. Перший етап активно розроблявся впродовж 2018–2021 рр. та був пов'язаний з активним поєднанням аудиторної та дистанційної роботи на прикладі викладання різних медико-психологічних дисциплін на різних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Початок апробації авторського підходу був пов'язаний з створенням особистої сторінки викладача Facebook [1]. Участь у виданні колективної монографії [2, с. 242–270] на тему: «Безпека в підтриманні психосоматичного здоров'я молоді» сприяла підготовці та розробці теоретико-методологічного авторського підходу у викладанні різних медико-психологічних дисциплін за вказаний період.

Апробація даного підходу обговорювалась в матеріалах міжнародної науково-практичної конференції [3, с. 192–196]. Важливим є пригадування назви доповіді на тему: «Facebook як платформа аудиторного/дистанційного викладання/навчання (особистий досвід 2018–2021 рр.)». Вагомим прикладом впровадження інноваційних методів викладання навчання було викладання «Медичної психології» студентам іноземцям різних східних країн 15 академічних груп 129 студентам Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка [4, с. 192–196].

Другий етап розвитку та впровадження авторської концепції викладання/навчання 2022–2025 рр. більшою мірою був пов'язаний адаптацією, перевіркою надійності, перекладом на українську/англійську мову психодіагностичних методик для дослідження індивідуально-психологічних відмінностей, типології, інтегральності темпераменту, депресивних проявів та рівня емпатії, мотивів

вибору професії лікаря у студентів двох факультетів медичного та стоматологічного ПВНЗ «Київський медичний університет» в процесі викладання «Доказової медицини», «Управління кар'єрою» для студентів українців та іноземців двох факультетів міжнародного та стоматології [5, с. 32–38; 6, с. 15–16].

Нами був проведений коректний середньо статистичний, кореляційний, порівняльний аналіз окремо для вибірки юнаків $n=18$ та дівчат $n=48$ з наступним обов'язковим порівняльним аналізом та відповідними висновками, рекомендаціями для подальшого застосування у побудові послідовної системи кар'єрного зростання та удосконалення унікальних індивідуально-психологічних відмінностей з урахуванням навичок корекції динамічних психосоматичних станів здоров'я норми/передхворобливих/межових станів (табл. 1).

Таблиця 1

Результати коректного середньо статистичного, кореляційного, порівняльного аналізу

Дівчата-стоматологи($n=48$)			Юнаки-стоматологи ($n=18$)		
Номер рейтингу	Назви мотивів	Показники значимість відмінностей	Номер рейтингу	Назва мотивів	Показники, значимість відмінностей
1	Схильність	$4,62 \pm 4,55$, $p < 0,05$	1	Добре сплачувана професія	$4,50 \pm 0,61$, $p > 0,05$
2	Добре сплачувана професія	$4,39 \pm 4,55$, $p > 0,05$	2	Можливості	$4,22 \pm 0,73$, $p < 0,05$
3	Можливості	$4,31 \pm 0,97$, $p < 0,05$	3	Високий престиж професії	$4,00 \pm 1,13$, $p > 0,05$
4	Допомагаюча професія	$4,02 \pm 0,72$, $p > 0,05$	4	Допомагаюча професія	$4,00 \pm 1,13$, $p > 0,05$
5	Високий престиж професії	$3,97 \pm 1,04$, $p > 0,05$	5	Робота з людьми	$3,61 \pm 0,91$, $p < 0,05$
6	Робота з людьми	$3,37 \pm 1,28$, $p < 0,05$	6	Схильність	$3,50 \pm 0,92$, $p < 0,05$
7	Медичний приклад як професії	$2,97 \pm 1,27$, $p > 0,05$	7	Медичний приклад як професії	$2,88 \pm 1,07$, $p > 0,05$
8	Вплив сім'ї	$2,37 \pm 1,31$, $p < 0,05$	8	Предмети вступу	$2,61 \pm 1,24$, $p < 0,05$
9	Єдина відома професія	$2,35 \pm 1,40$, $p < 0,05$	9	Вплив сім'ї	$2,55 \pm 1,38$, $p < 0,05$
10	Шкільні оцінки	$2,33 \pm 1,19$, $p < 0,05$	10	Книги, фільми	$2,27 \pm 1,36$, $p > 0,05$
11	Предмети вступу	$2,27 \pm 1,08$, $p < 0,05$	11	Єдина відома професія	$2,11 \pm 0,83$, $p < 0,05$
12	Книги, фільми	$2,06 \pm 1,31$, $p > 0,05$	12	Шкільні оцінки	$1,88 \pm 1,07$, $p < 0,05$
13	Особиста хвороба	$1,52 \pm 0,87$, $p < 0,05$	13	Особиста хвороба	$1,27 \pm 0,46$, $p < 0,05$

Всього підготовлені для подальшого поширення у наукових журналах, матеріалах українських та закордонних фахових журналах конференціях вісім

малюнків, три таблиці. Включаємо на нашу думку найбільш інформативну таблицю для переконливої демонстрації емпіричних результатів мети підготовлених тез.

Література:

1. Корнієнко О. В. URL: <https://www.facebook.com/ovkdefender/>.
2. Корнієнко О. В. Безпека в підтриманні психосоматичного здоров'я молоді. European Potential for Development of Pedagogical and Psychological Science. Riga: Baltija Publishing, 2021. PP. 242–270.
3. Корнієнко О.В. Facebook як платформа аудиторного/дистанційного викладання/навчання (особистий досвід 2018–2021 рр.). International Scientific and Practical Conference «Pedagogy, Psychology and Teaching Methods: Interdisciplinary Experience»: Conference Proceedings, July 16–17, 2021. Riga: «Baltija Publishing», 2021. PP. 192–196.
4. Корнієнко О. В. Досвід викладання «Медичної психології» студентам-іноземцям Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 3. С. 39–47.
5. Корнієнко О. В. Stages of Formations of the Author's Concept: «Safety in Maintaining of the Psychosomatic Health of Pupils and Students of Ukraine «Scientific and Pedagogical Internship «Traditional Education and Technological Challenges in Teaching Pedagogical and Psychological Disciplines in the EU Countries»: Internship Proceedings, May 16 – June 26, 2022. Wroclaw, 2022. PP. 32–38.